

Др Мирослав Лазих,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу

Тијана Митровић Антић,
Судија Прекршајног суда у Крагујевцу,
Студент докторских студија,
Република Србија

UDK: 347.626
UDK: 347.235:347.136
UDK: 349.418

DOI: 10.5281/zenodo.17799550

РАСПОЛАГАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОМ СВОЈИНОМ СУПРУЖНИКА БЕЗ САГЛАСНОСТИ ДРУГОГ СУПРУЖНИКА И НАЧЕЛО ПОУЗДАЊА УПИСА У КАТАСТАР**

Апстракт: *Заједничка својина је институт који није практичан за правни промет, јер је располагање могуће само сагласношћу свих заједничара. Ипак, у правној пракси постоје ситуације када један заједничар располаже заједничком својином без сагласности осталих заједничара, користећи чињеницу да је у евиденцији непокретности уписан као једини власник, иако фактички то није. У том случају, предност треба дати начелу поуздања у стање евиденције, посебно зато што су сада јавни бележници обавезни да приликом уписа непокретности титулара који су у браку, прибаве изјаву супружника. Међутим, уколико се и поред тога деси упис као искључиве својине, треба водити рачуна о савесности прибавиоца и то тако што се захтева провера стања из евиденције, а када постоје околности које указују на несигурност искључивост упираног права, односно на постојање заједничке својине, савесност мора да обухвати и проверу ванкњижних стања. Како се савесност у погледу стања уписа у катастар претпоставља, терет обарања те претпоставке је на заједничару као оштећеном власнику.*

Кључне речи: *заједничка имовина, заједничка својина, катастар, супружници, начело поуздања.*

* lazic@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-5055-818X.

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-137/2025-03/200120 од 4.2.2025.

1. Увод

Појмови „заједничка имовина“ и „заједничка својина“, иако имају доста додирних тачака, разликују се по свом саставу. У састав заједничке имовине као правне скупине, поред права својине улазе и остала апсолутна права, као и облигациона (релативна) права која припадају заједничарима (и обавезе). У саставу заједничке имовине право заједничке својине представља најчесталије и обично највредније право, мада у модерном праву расте значај потраживања изражених обвезницама. Такође, имовина је јединствена, непреносива и недељива имовинска скупина субјективних права, док је својина преносиво и дељиво субјективно право¹. Појам заједничке имовине деривирао је из појма заједничке својине.

Заједничка својина је право које није практично за правни промет, јер се за промет захтева сагласност свих заједничара који имају својину на неопредељеним деловима ствари. Ипак, у правној пракси постоје ситуације када један заједничар располаже заједничком својином без сагласности осталих заједничара. Најчешће је то ситуација код располагања заједничким својином на непокретностима од стране супружника који је у евиденцији непокретности уписан као једини власник, иако се ради о заједничкој својини супружника.

Рад се бави анализом таквих ситуација у правној пракси, а посебно изучава проблеме који настају због колизије интереса заједничара и савесног стицаоца који се позива на начело поуздања уписа у катастарску евиденцију. Такође, предмет разматрања је и критеријум процене савесности трећег лица као прибавиоца права својине од уписаног заједничара.

2. Појам и карактеристике заједничке својине

Заједничка својина је специфичан институт имовинског права, који се огледа у плуралитету титулара својине на истој ствари и неодређеношћу њихових удела, што изискује посебна правила о управљању и располагању овим правом. Закон о основама својинскоправних односа (ЗОСПО) одређује појам заједничке својине као својину више лица на неподељеној ствари када су њихови удели одредиви, али нису унапред одређени.² Удели заједничара у праву својине нису одређени ни идеално

¹ В. Р. Ковачевић Куштримовић – М. Лазих, Увод у грађанско право, Пунта, Ниш, 2008, стр. 207; О. Станковић – В. В. Водинелић, Увод у грађанско право, Номос, Београд, 1995, стр. 142.

² В. чл. 18 ст. 2. ЗОСПО. „Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл. гласник РС“, бр. 115/2005 - др. закон.

ни реално, односно право својине није подељено ни по обиму, ни по садржини. Заједнички садржалац свих облика заједничке својине је плуралитет титулара и неодређеност њихових удела³. То условљава да титулари (заједничари) својинска овлашћења могу да врше само заједно и сагласно.

Римском праву је институт заједничке својине био неприхватљив и случајеви својине са више титулара су се решавали применом института сусвојине. Своје порекло води из немачког права, односно института „заједничке руке“ (*Eigentum zur Gesamten Hand*). Назив води порекло из обичаја стезања руку код закључења уговора, при чему се као титулари права појављују више лица који су, осим имовинским, повезани и личним везама⁴. Немачки теоретичари су у 19 веку изградили принципе на којима је она утемељена.

Постоји више облика заједничке својине, односно имовине⁵. Тако, путем установе заједничке имовине су регулисани имовински односи супружника⁶, као и имовински односи ванбрачних партнера који су у погледу имовинскоправних дејстава ванбрачне заједнице изједначени са супружницима; затим, имовински односи чланова породичне заједнице за које је карактеристично постојање заједнице живота и сродничка веза чланова тих заједница⁷. Такође, постоји заједничка имовина санаследника на стварима у заоставштини, регулисане Законом о наслеђивању (ЗН)⁸. Поред тога, постоји и недељива заједничка имовина свих сопственика посебних делова зграде (етажна својина) на заједничким деловима стамбене зграде - регулисана одредбама Закона о становању и одржавању зграда⁹.

³ Радић, Д., Располагање заједничком ствари – релативизација забране располагања стварима у заједничкој својини без сагласности свих заједничара, Правна ријеч, бр. 28/2011, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, стр. 299.

⁴ М. Босиљчић, Заједничка својина, Енциклопедија имовинског права и права удруженог рада I – III, том трећи, НИО Службени лист СФРЈ, Београд, 1978, стр. 831.

⁵ О томе, Р. Ковачевић Куштримовић, М. Лазић, Стварно право, Свен, Ниш, 2006. стр. 221-222.

⁶ Т. Митровић Антић, Утврђивање величине удела код деобе заједничке имовине супружника у парничном поступку, Правни хоризонти, Правни факултет у Нишу, бр. 5/2022, стр. 31

⁷ В. чл. 171 Породичног закона (ПЗ), „Сл. гласник РС“, бр. 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015.

⁸ „Сл. гласник РС“, бр. 46/95, 101/2003 - одлука УСРС и 6/2015, (у даљем тексту ЗОН).

⁹ „Сл. гласник РС“, бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон.

У упоредном праву се као кључне карактеристике заједничке својине наводе тзв. „четири јединства“¹⁰: јединство власништва; јединство удела; јединство права и јединство времена. Јединство власништва означава да сви титулари заједничке својине имају једнако право својине на заједничкој ствари, тако да сваки од заједничара има право својине на свакој честици ствари. Заједничари имају идентична права у односу на целу ствар, тако да сваки од њих има једнаку правну позицију у односу на остале заједничаре; Јединство удела значи да режим заједничке својине, док траје, пружа овлашћење свим заједничарима на једнако учешће у свим приходима и приносима које даје заједничка ствар; Јединство права односи се на исти правни основ стицања заједничке својине и пружа објашњење порекла заједничке својине њених титулара; Јединство времена се односи на временски период у коме је за њене титуларе био у примени режим заједничке својине који је везивао заједничаре у имовинскоправну заједницу, односно у ком временском интервалу су заједничари имали јединствена овлашћења која су морали вршити заједнички и споразумно у погледу заједничке ствари¹¹.

У Немачком грађанском закону заједничка имовина постоји само у законом прописаним случајевима (*numerus clausus*) - код заједничке имовине супружњака, на ствари у наследничкој заједници и на имовини трговачког друштва¹². Најпотпуније одредбе о појму, дејству и престанку заједничке својине налазе се у Швајцарском грађанском закону¹³ (ZGB), којим је прописано да заједничка својина настаје на основу закона или уговора, те да права и обавезе заједничара зависе од правног основа стицања¹⁴. С обзиром да је предмет заједничке својине цела ствар, располагање се може вршити само на основу сагласне (једногласне) одлуке заједничара.

Основни принципи на којима почива заједница титулара заједничке својине (заједничара) су: да заједничари не могу располагати својим делом, пошто ће он постати реалан тек деобом заједничке својине; да се до деобе сва овлашћења и обавезе заједничара, а посебно право располагања, врше заједнички и сагласно. У том погледу је сусвојина погоднији облик својине са више лица, јер је сваки сувласник сувласничке заједнице овлашћен да самостално располаже уделом, и ужива већу правну примену у законодавствима и правној пракси¹⁵.

¹⁰ P. V., Baker, A Manual of the Law of Real Property, стр. 192-194.

¹¹ Исто, стр. 193,194.

¹² Bürgerliches Gesetzbuch, 1900. <https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BGB.pdf>

¹³ Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 1912.

¹⁴ В. Белај, О Заједничком власништву, Правна ријеч – Часопис за правну теорију и праксу, бр. 32/2012, стр. 133.

¹⁵ В. код А. Маганић, Развргнуће сувласничке заједнице, Зборник радова Правног

Заједничка имовина је условљена нарочитом правном везом између њених титулара – заједничара који су у брачној, ванбрачној или сродничкој вези. У сваком случају, специфичности заједничке имовине захтевају посебан правни режим ради заштите интереса субјеката те имовине, како за време трајања, тако и у фази престанка деобом. Међутим, заједничка својина није јединствени институт са истом правном садржином, иако је њихов заједнички елемент - заједница власника на истој ствари, већ сваки од облика заједничке својине има специфичне карактеристике (*differentia specifica*). Своје унутрашње односе заједничари могу регулисати на различите начине, сходно врсти заједнице. Имају, дакле, „узајамна права и обавезе поводом заједнице које предвиђа уговор или закон“, и „располагање припада заједници као таквој, иако је могућ однос заступништва између заједнице и појединих чланова“¹⁶.

Закључењем брака и конституисањем заједнице живота супружника, долази до успостављања бројних права и дужности, разноврсних по својој правној природи. Они захтевају посебну пажњу законодавца, како би се њиховим правним уређењем остварила ефикасна заштита интереса појединих чланова породице, али и интерес породице као целине. Регулатива тих односа захтева извесна одступања од општих правила имовинског права. Круцијални део посебности законске регулативе имовинских односа између супружника представља заједничка (брачна) имовина¹⁷, која је традиционални темељ ове заједнице живота.

Имајући у виду да се режим заједничка имовина супружника, односно брачна тековина заснива на начелу равноправности и једнакости супружника, он служи заштити економски слабије стране у браку, јер се показало да формално изједначавање супружника не може дати очекиване резултате на имовинском пољу, без имовинскоправног режима заједничке имовине. Зато је законом успостављена претпоставка режима заједничке имовине супружника, иако је супружницима омогућено да споразумно могу искључити овај режим.

Слично поступање су имале и друге европске државе (попут Француске, Италије, Шпаније, Португала и Малте), које су у своја законодавства, као законски брачни имовински режим, уводиле режим заједничке имовине, са одређеним специфичностима. Такође, институт је примењен и у нордијском правном кругу, прихватањем тзв. режима одложене

факултета Свеучилишта у Ријеци, бр. 1/2008, стр. 17, 18.

¹⁶ А. Гамс, Брачно и породично имовинско право, стр. 30, 35.

¹⁷ Д. Радић, Заједничка имовина као механизам заштите имовинских права и интереса супружника, Зборник радова – Дани породичног права „Правна заштита одраслих особа“, Правни факултет Универзитета „Џемал Биједић“, Мостар, 2016, стр. 263-264.

заједничке имовине од тренутка престанка брака до деобе. Овај режим је касније уведен и у Немачкој, Аустрији, Грчкој и Швајцарској.¹⁸ Међутим, без обзира на разлике у режиму заједничке имовине супружника, циљ увођења овог режима је исти - заштита економски слабије стране, кроз истовремено уважавање свих облика рада супружника – од кућног рада у домаћинству до привредних активности, у складу са начелом равноправности супружника.

3. Укњижба и располагање заједничком својином супружника

Ради обезбеђивања заштите законског режима заједничке имовине и равноправности супружника као заједничара, породичним законодавством је прописано да се код уписа својине на непокретности супружника „сматра да је упис извршен на име оба супружника и када је извршен на име само једног од њих, осим ако након уписа није закључен писмени споразум супружника о деоби заједничке имовине, односно брачни уговор, или је о правима супружника на непокретности одлучивао суд“¹⁹. Ова одредба има карактер обориве законске претпоставке. Терет доказивања чињенице да није у питању заједничка имовина пребацује се на супружника на чије име је непокретност уписана²⁰.

Наиме, за међусобне односе супружника као заједничара није од утицаја чињеница на чије име је непокретност уписана у јавном регистру, јер иста не утиче на промену режима заједничке својине на истој, већ је битна чињеница да је непокретност стечена радом супружника током трајања заједнице живота у браку. Дакле, примена наведеног правила, у ситуацији када у јавном регистру није уписана заједничка својина на непокретности, омогућава заштиту супружника који је допринео стицању непокретности, иако није уписан као заједничар²¹. Ова одредба

¹⁸ Детаљније о циљевима увођења режима заједничке имовине и доприносу супружника у њеном стицању. Б. Решетар, Имовинскоправни односи брачних другова у Европи, Имовинскоправни аспекти развода брака – хрватски, еуропски и међународни контекст, Правни факултет Осиек, 2011. стр. 429-431.

¹⁹ В. чл. 176. ПЗ.

²⁰ Више о смислу чл. 176 Породичног закона и конкуренцији са правом савесног стицања непокретности, Р. Цветић, Нова правила у поступку уписа у катастар непокретности. Упис заједничке својине супружника, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2019, стр. 1175, 1176.

²¹ В. чл. 171. ст. 1. ПЗ; У судској пракси наилазимо и на одлуке у којима непокретности које су предмет купопродајног уговора закљученог за време трајања брака, од стране једног супружника који је и уписан у јавним регистрима као власник, сматрају њиховом

је изазивала одређене проблеме у правној пракси и супротстављала се начелу поуздања у евиденцију непокретности. Свакако је јасна намера законодавца да прописивањем наведеног правила, пружи заштиту неуписаном супружнику од неовлашћеног располагања од стране уписаног супружника. Међутим, у судској пракси је било и одлука у којима се прихватањем тзв. прећутне сагласности на извршено располагање, уствари пружала заштита стицаоцу непокретности.

Са циљем постизања већег степена правне сигурности у промету непокретности и повећања правне свести код грађана о значају уписа и примене начела поуздања у катастар непокретности, уведена су нова правила о упису заједничке својине. Тако је одредбом чл. 7. ст. 4 Закона о поступку уписа у катастар непокретности и катастар инфраструктуре (ЗПУКН)²² прописано да се заједничка својина уписује на име свих заједничара. У случају постојања брака у моменту настанка исправе за упис, у којој је садржан теретни правни посао, од јавног бележника као обвезника доставе исправа служби за катастар непокретности, заједничка својина на непокретности се уписује и на име другог супружника. Три су изузетка од установљеног правила о уласку стечене непокретности у режим заједничке својине, и то уколико: „у исправу за упис нема података о постојању брака и супружнику; ако се катастру достави изјава оба супружника да се у конкретном случају не ради о заједничкој, већ о посебној имовини једног од супружника; или ако супружници исправом на основу које се врши упис стичу сусвојину, са одређеним уделитема“²³. Изјаве се достављају у форми јавнобележничког записа или јавнобележнички потврђених (солемнизованих) изјава, а могу бити и саставни део исправе којом се стиче непокретна имовина на коју се та изјава односи, односно солемнизационе клаузуле којом је потврђена та исправа²⁴.

Иако је јасна намера законодавца о потреби постизања већег степена заштите стицаоца непокретности, посебно у светлу примене начела поуздања у катастар непокретности, поставља се питање у којој мери је актуелна регулатива подударна са правилима која произилазе из

„заједничком својином“ са образложењем „да иако је парцела купљена у току трајања брака и без обзира што се као купац појављује један супружник и што је у земљишним књигама уписан само један супружник, она представља заједничку својину странака. Небитно је чијим је средствима купљен плац, јер је несумњиво купљен у току брака странака, а као купац се јавља тужени, те је ово заједничка имовина странака, са претпоставком да су удели супружника подједнаки“. Пресуда Основног суда у Нишу, П. бр. 16280/15 од 10.02.2017. године, Судски архив.

²² „Сл. гласник РС“, бр. 41/2018, 95/2018, 31/2019 и 92/2023.

²³ Чл. 7, ст. 5 ЗПУКН.

²⁴ Чл. 7. ст. 4-8. ЗПУКН.

концепта заједничке својине супружника. Ово посебно из разлога што се кључни критеријум који произилази из одредаба чл. 7 ЗПУКН које се односе на заједничку својину, тиче чињенице постојања брака у тренутку настанка исправе за упис, а не чињенице да ли се ради о непокретности која је стечена радом супружника за време трајања њихове заједнице живота у браку.²⁵ Чињеница је да се обавезом да јавни бележник приликом овере купопродајног уговора провери да ли је преносилац у браку и ако јесте позива се његов супружник да се изјасни да ли се ради о њиховој заједничкој имовини или не, предупређује неовлашћено располагање непокретностима из заједничке имовине супружника.

Фокус интересовања теорије и судске праксе представља питање односа правила из чл. 176. ст. 2. Породичног закона са начелом поуздања у катастар непокретности и правним положајем трећег савесног лица. Са тим у вези, потребно је указати и на заокрет у судској пракси Врховног касационог суда од 2018. године, у погледу заштите права неуписаног супружника, односно заштите трећег савесног лица које се поуздало у стање у катастру непокретности. У судској пракси је засад²⁶ претпоставци дата предност над начелом поуздања уписа у катастар²⁶.

Међутим, ова одредба захтева анализу њеног домашаја и примене, посебно имајући у виду садржину нових прописа о упису права на непокретностима у катастар непокретности и јачању домашаја начела поуздања уписа, што ће бити предмет детаљније анализе у наставку рада.

4. Појам и дејство начела поуздања

Свака евиденције непокретности, како земљишнокњижна, тако и катастарска евиденција примењена у Р. Србији, заснивају се на принципу поуздања у тачност уписа. Формално, принцип поуздања значи „необоривост претпоставке истинитости и потпуности уписа, без потребе додатног истраживања“²⁷. Истинитост значи да постоје сва права и

²⁵ Р. Цветић, цит. дело, стр. 1181.

²⁶ Иако актуелна пракса Врховног суда говори у прилог заштите неуписаног супружника, тако да се у једној од одлука закључује „да одредба чл. 6 тада важећег Закона о државном премеру и катастру, којом је прописано начело поуздања у катастар непокретности, не може да искључи примену принудних норми материјалног права (чл. 174 ПЗ) о посебном режиму заједничке својине стечене у браку и начину законитог располагања том имовином“. Пресуда Врховног касационог суда, Рев1 бр. 14/2018 од 12.12.2018. године, са сличним становиштем израженим и у пресуди истог суда Рев. бр. 1162/2016 од 12.07.2016. године; наведено према С. Дабић, К. Доловић Бојић, *op. cit.*, стр. 427.

²⁷ М. Лазић, Начело поуздања у регистар непокретности и уговорно стицање својине

чињенице уписане у регистар непокретности, а потпуност - да не постоји све оно што у регистар није уписано²⁸. На тај начин, начело поуздања гарантује сигурност правног промета трећим (савесним) лицима, који су предузели одређене правне радње поуздајући се у податаке из катастарске евиденције непокретности.

Формулација овог начела веома је слична и у упоредном праву. Практично, савесно поступање у правном промету, имајући у виду јавно поверење у регистар непокретности, не захтева да стицалац испитује ванкњижно стање, већ само оно што је у регистар уписано²⁹. Тако, у Републици Хрватској се прихвата начело поуздања и „за савесност трећег лица није нужно активно истраживање ванкњижног стања...тако да законодавац од савесних стицалаца захтева познавање земљишнокњижног и непознавање поседовног стања некретнина, под условом да ово непознавање није последица грубе непажње“³⁰.

Слично решење је прихваћено и у новом праву Федерације Бих и Републике Српске, у којима је савесност стицаоца одлучујућа претпоставка за стицање на основу начела поверења, а у стварном праву изричито је прописано да не постоји обавеза истраживања ванкњижног стања.³¹ У том смислу су судови ових држава, позивањем на начело поверења, учинили заокрет у дугогодишњој судској пракси, која се по правилу (изричито или прећутно) позивала на начело *nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet* и предност давала поседовном и ванкњижном стању (чл. 56 ЗСП ФБиХ/ЗСП РС). Међутим, институт стицања на основу поверења у земљишне књиге је изричито прописан тек у новим законима који регулишу стварно право.³²

од књижног власника – Први део, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 100/2023, стр. 39.

²⁸ М. Лазић, ор. cit., стр. 51; Брисањем погрешног уписа се отклања позитивни аспект поуздања, а накнадним уписом негативни аспект, тако да дејство начела поуздања „наступа од момента коначности уписа које није у поступку оспоравања“. Видети код: Р. Ковачевић Куштримовић, М. Лазић, Стварно..., стр. 328, 329.

²⁹ Р. Цветић, Домашај начела уписа и начела поуздања у катастар непокретности у нашој судској пракси, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, вол. XLIX, бр. 3/2015, стр. 1024, 1025.

³⁰ Х. Мутапчић, Е. Бркић, Улога и значај начела савјесности у процесу реформе земљишнокњижног права, Зборник радова Правног факултета у Тузли, бр. 1. 8-40, стр. 25.

³¹ М. Повлакић, Начело повјерења у земљишну књигу у најновијој пракси Врховног суда Федерације БиХ, Нова правна ревија, часопис за домаће, њемачко и европско право, 1, стр. 9, <https://portalfo2.pravosudje.ba/vstvfo-api/vijest/download/28348>, стр. 9.

³² М. Повлакић, цит. дело, стр. 6.

Када је реч о швајцарском и аустријском праву, такође се за савесност не захтева од стицаоца да је истраживао и ванкњижно стање, осим „ако постоји сумња у истинитост и потпуност земљишне књиге..., или ако је то уобичајено у правном саобраћају“³³.

У праву Србије, по Закону о државном премеру и катастру (ЗДПК): „Подаци о непокретностима уписани у катастар непокретности су истинити и поуздани и нико не може сносити штетне последице због тог поуздања.“³⁴ По Закону о поступку уписа у катастар непокретности и водова (ЗПУКН), који представља *lex specialis* у односу на ЗДПК, „подразумева се да су подаци уписани у катастру истинити и потпуни и да савесно лице не може сносити штетне последице због тог поуздања“³⁵. Према томе, ЗПУКН одређује да се само савесни стицалац може позвати на начело поуздања³⁶.

Тачно је да ЗПУК иако за савесност стицаоца не захтева проверу и ванкњижног стања права на непокретности, чињеница је да засад и за схватање које за савесност захтева једино проверу књижног стања, недостаје законско уређење. Ванкњижни промет непокретности је у нашем старијем праву био чест, што је довело да се фактичко стање непокретности разликује од стања које је уписано у регистру. Све је то угрозило сигурност правног промета непокретности, што је довољно оправдање за успостављање актуелног система обавезног уписа – начела официјелности³⁷.

³³ М. Живковић, Право регистра непокретности, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2022, стр. 170; наведено према: М. Лазић, *op. cit.*, стр. 42.

³⁴ Чл. 63 ЗДПК, „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС, 96/2015, 47/2017 - аутентично тумачење, 113/2017 - др. закон, 27/2018 - др. закон, 41/2018 - др. закон, 9/2020 - др. закон и 92/2023, (у даљем тексту: ЗДПК).

³⁵ Чл. 3 тач 4 Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, „Сл. гласник РС“, бр. 41/2018, 95/2018, 31/2019, 15/2020 и 92/2023, (у даљем тексту: ЗПУКН).

³⁶ Н. Планојевић, Начела катастра непокретности у Србији и Републици Српској, Правна ријеч, бр. 32, Бања Лука, стр. 176.

³⁷ В. чл. 3 ст. 1 тач. 2 ЗПУКН којим је дефинисано начело официјелности; М. Живковић, С. Дабић Никићевић, Поступак уписа у катастар непокретности, Ревизија Копаоничке школе природног права, вол. 4, бр. 1/2022, стр. 13. Дуготрајно незадовољавајуће стање евиденције непокретности у Србији, довело је до тога да примена начела поуздања буде значајно доведена у питање у нашој судској пракси, у којој се са једне стране настојала уважавати чињеница да се често разликују уписано стање од стварног, па је покушавајући да уважи начело поуздања, са друге стране, строжије ценила савесност лица које се позива на ово начело; Р. Цветић, *цит. дело*, стр. 1027.

Доследном применом начела официјелности, треба да се успостави сигурност правног промета. Из стилизације одредбе чл. 3 ст. 1 тач. 2 ЗПУКН може се закључити да ће се поступак уписа у катастар непокретности по правилу вршити по службеној дужности од стране јавног бележника. Када надлежној служби за катастар непокретности буде достављена исправа за упис, служба катастра само врши проверу испуњености формалних услова за упис³⁸, али не проверава законитост промене која се спроводи у складу са достављеном исправом, јер је о томе водио рачуна јавни бележник. Природно, предност је дата јавном бележнику који креира и оверава јавну исправу, а не служби катастра која треба да спроводи одлуке надлежних органа. Ипак, ако Служба катастра сматра да је располагање непокретношћу у исправи која је основ за упис очигледно противно принудним прописима, она врши упис на основу те исправе у катастар и одмах обавештава орган који је надлежан да по службеној дужности покрене одговарајући поступак за поништавање, односно укидање такве исправе. У том случају обавештава и јавног тужиоца и истовремено уписује забележбу спора³⁹.

5. Конкуренција права савесног стицаоца непокретности и права супружника који није уписан у катастар непокретности

Судска пракса Врховног касационог суда и Уставног суда је од 2018 године заузела јединствени став да се правни посао који је закључен од стране супружника који је уписан у катастру као власник, без сагласности другог супружника као заједничара, сматра ништавим⁴⁰. Ово важи и за ванбрачне партнере. У правној теорији, преовладава мишљење да, уколико један супружник самовласно отуђи ствар или право из заједничке имовине, без сагласности другог супружника, такав уговор је противан принудном пропису и због тога је апсолутно ништав.⁴¹ Из природе заједничке имовине супружника о неопредељености удела, произилази немогућност да један супружник самостално, односно без сагласности

³⁸ Чл. 32 ст. 1 ЗПУКН.

³⁹ Видети чл. 32 ст. 1 и 3 ЗПУКН

⁴⁰ Више о променама у ставовима судске праксе ВКС, С. Дабић, К. Доловић Бојић, Располагање једног (ван)брачног друга непокретношћу у заједничкој својини, Право и привреда, бр. 7-9/2019, стр. 412, 413.

⁴¹ С. Вуковић, *op. cit.*, стр. 147; О примени санкције апсолутне ништавости видети код: С Панов, *Породично право*, стр. 345. У односу према трећим лицима, оба супружника представљају јединство, за разлику од титулара права сусвојине у ком случају је сваки сувласник потпуни власник свог аликвотног дела; М. Босиљчић, *op. cit.*, стр. 20-21.

другог супружника, располаже својим уделом у заједничкој имовини. Међутим, ако се то ипак деси, трећим савесним лицима могла би се пружити заштита сходно општим правилима грађанског права о стицању својине, при чему је потребно правити разлику да ли се ради о покретним или непокретним стварима.⁴²

Ако је у питању располагање покретним стварима из заједничке имовине без сагласности другог супружника уговор се неће поништити уколико је стицалац био савестан и ако је ствар прибављена уз накнаду. За располагање покретним стварима уобичајено се претпоставља да је супружник био овлашћен од другог супружника. У том смислу у теорији преовладава став да када један супружник отуђује покретну ствар из заједничке имовине, он то чини у својству заступника другог супружника, по његовом изричитом или прећутном овлашћењу, јер би другачије решење довело до угрожавања сигурности правног промета⁴³. Са друге стране, располагање непокретностима из заједничке имовине, које један супружник учини без сагласности другог супружника, сматра се ништавим без обзира на савесност трећег лица. Друга је ствар што савесни стицалац, ако испуни услове за стицање својине на непокретности редовним или ванредним одржајем, може да користи ове оригинарне начине стицања.

Када је реч о предузимању правних послова управљања и располагања заједничком својином, на непокретностима, уговор мора бити сачињен у писаној форми, а уговорно овлашћење једног супружника уписује се у катастарску евиденцију. У судској пракси присутне су одлуке о постојању тзв. прећутне сагласности када се ради о располагању непокретностима које је један супружник предузео без сагласности другог. У том смислу, када један од супружника за време трајања брака располаже заједничком имовином, при чему је други супружник упознат са таквим располагањем и томе се не успротиви, сматра се да је он својим понашањем дао сагласност том супружнику да отуђи заједничку имовину, посебно што је у предметном случају задржано право становања (*habitatio*), што указује на споразум супружника⁴⁴.

У правној теорији срећемо и мишљења да природа правила, по коме је за располагање стварима из заједничке имовине неопходна сагласност супружника, не упућује на санкцију ништавости⁴⁵. Такође, наводи се да је при чињеници да законодавац одредбом чл. 174 ПЗ изри-

⁴² М. Драшкић, Коментар Породичног закона, Београд, 2020, стр. 450, 451.

⁴³ А. Гамс, *op. cit.*, стр. 74; М. Јанковић, *op. cit.*, стр. 241; Р. Суџум, *op. cit.*, стр. 195; О. Станковић, М. Орлић, *op. cit.*, стр. 228; нав. према: М. Драшкић, *op. cit.*, стр. 451.

⁴⁴ В. Пресуду Округног суда у Краљеву, Гж. бр. 8/2006 од 14.06.2006. године: Преузето из електронске правне базе Paragraph lex.

⁴⁵ Н. Тешић, *op. cit.*, стр. 261.

чито не наводи санкцију ништавости, подложно тумачењу „да ли повреда императивне законске норме води тако строгој санкцији или је њој примеренија нека друга“, односно да ли такав правни посао мора бити санкционисан апсолутном ништавошћу⁴⁶. Наводи се да се располагање које је предузето од стране уписаног супружника, без сагласности другог супружника, не може сврстати у деривативно стицање упркос закључењу правног посла, већ се ради о виду стицања који је „паралелан стицању од невластника код покретних ствари“, те да „оба представљају случајеве стицања на основу закона.“⁴⁷ Преношење права од стране неовлашћеног лица, је узрок због кога треће лице није могло да стекне право на непокретности од правног претходника деривативним путем, а не због ништавости таквог располагања. Са тим у вези даље се наводи да, иако је треће лице знало да се непокретност налази у режиму заједничке имовине, та чињеница не би утицала на пуноважност правног посла, већ да утиче на могућност стицања права и позивања на начело поуздања.⁴⁸ Са друге стране, код оправдања положаја трећег савесног лица, у теорији тежиште аргументације није на томе да ли је неуписани партнер стекао сувласнички удео или не, већ да ли је треће лице то знало или могло знати.⁴⁹ Иако су у овим правним системима брачни и ванбрачни партнери сувласници на основу закона, како то одређује Породични закон, упркос тој чињеници треће савесно лице има предност, што регулишу закони којима се уређује начело уписа и начело поверења. Стицање позивањем на начело поуздања уписа постаје нови облик законског стицања својине на непокретности. Код овог облика стицања, круцијално питање постаје какво понашање, односно који степен испитивања књижног и ванкњижног стања обухвата савесност стицаоца.

Располагање заједничком имовином без сагласности другог супружника може бити извршено и путем уговора о доживотном издржавању, када супружник који је прималац издржавања, располаже заједничком имовином у корист даваоца издржавања, уколико његов супружник није знао за тај уговор. У том случају, након смрти примаоца издржавања, његов супружник може тражити да се уговор о доживотном издржавању прогласи без дејства у односу на њега и да му се призна право својине на делу који представља заједничку имовину.⁵⁰

⁴⁶ Видети код С. Дабић, К. Доловић Бојић, *op. cit.*, стр. 415, 416.

⁴⁷ М. Повлакић, *op. cit.*, стр. 5.

⁴⁸ *Ibidem*, стр. 418.

⁴⁹ М. Повлакић, *op. cit.*, стр. 8.

⁵⁰ З. М. Петровић-Радосављевић, *Заједничка имовина брачних другова*, Правни живот, бр. 9/2000, стр. 525.

Имајући у виду разматрања о домашај начела поуздања у нашем правном систему, сматрамо да је до момента постизања потпуне ажурности и тачности података у регистру непокретности, за оцену степена савесности стицаоца потребно и даље примењивати критеријум савесности у ширем смислу који, када околности на то указују, подразумева и обавезу испитивања ванкњижног стања својине. Ово нарочито имајући у виду случајеве који су присутни у нашој судској пракси када је долазило до располагања непокретностима који су у заједничкој својини оба супружника, од стране уписаног супружника као јединог власника непокретности у регистру, а постоји законска претпоставка уписа оба супружника. Свакако, приликом неовлашћеног располагања треба водити рачуна и о савесности супружника који није уписан, односно да ли је он знао за неовлашћено располагање заједничком својином на непокретности од стране уписаног супружника, иако је сада та провера и обавеза јавног бележника⁵¹.

Применом начела поуздања обезбеђује се заштита савесном (поштенем) стицаоцу, као и сигурност правног промета, односно поверење у правни поредак и у јавне књиге.⁵² У том смислу, уколико је треће лице било савесно, такав правни посао треба сматрати пуноважним, а оштећени заједничар има само право да тражи накнаду од заједничара који је имовином неовлашћено располагао. У случају несавесности стицаоца који је знао да један супружник располаже предметом заједничке имовине без сагласности другог супружника, уговор ће бити непуноважан.

Законодавац је трагајући за начином заштите неуписаног супружника, створио могућност да исти изгуби статус заједничара давањем изјаве пред јавним бележником, и када је у питању имовина која је стечена радом за време трајања заједничког живота у браку. Последице наведеног решења нарочито могу бити изражене када се располаже са непокретностима које представљају породични дом, који је у упоредном праву посебно заштићен, што супружника који је због различитих животних околности, у тренутку располагања дао изјаву да није у питању њихова заједничка имовина, може довести до низа егзистенцијалних проблема. Статус породичног дома треба уредити и у нашем праву.

⁵¹ Чл. 176 ст. 2 ПЗ. О томе, М. Лазић, *op. cit.*, стр. 49, 50.

⁵² В. Кораћ, Начело *Nemo plus iuris...и* располагање заједничком својином на покретним и непокретним стварима, Зборник Правног факултета у Подгорици, бр. 38/2008, стр. 696.

Такође, остало је отворено питање о неовлашћеном располагању непокретностима које су стечене у ванбрачној заједници. Јавни бележници, а још мање потенцијални стицаоци, уколико преносилац сам не укаже на чињеницу да је био у ванбрачној заједници у тренутку стицања непокретности која улази у режим заједничке својине ванбрачних партнера, немају могућност да сами утврде тај податак. Са друге стране, када се у улози стицаоца непокретности јавља лице које је у ванбрачној заједници, непокретност ће бити уписана само на његово име, осим уколико сам ванбрачни партнер изјави да је у питању непокретност која улази у режим заједничке својине ванбрачних партнера, што се уписује у катастар.⁵³ Дакле, питање постојања ванбрачне заједнице, при чињеници непостојању регистра истих у нашем правном систему, састоји се у давању изјаве да она постоји или непостоји и да се ради о непокретности у искључивој својини, од стране оног који уговор закључује. У таквим случајевима, постојање ризика да се ради о непокретности у заједничкој својини предочава јавни бележник.⁵⁴

6. Закључак

Неспорна је чињеница да се материјалноправном одредбом Породичног закона која се односи на законску претпоставку о упису права на непокретностима на оба супружника и када је упис извршен на име једног од њих, настоји пружити заштита неуписаном супружнику код заједнички стечене непокретности супружника као заједничке својине и имовине. Зато је оправдан став о потреби заштите неуписаног супружника са утврђивањем апсолутне ништавости располагања непокретностима из састава заједничке имовине учињеним од стране супружника који је уписан у јавни регистар, а без сагласности неуписаног супружника.

Међутим, под притиском потреба сигурности правног промета и недвосмисленог дејства начела поуздања у евиденцију непокретности, у упоредном праву су извршене измене закона о могућности позивања савесног стицаоца на начело поуздања као посебног законског облика стицања својине. За савесност стицања се захтева само провера стања евиденције права својине на предметној непокретности. Такође, у нашем праву је упис непокретности стечене током трајања брака посебно уређен, установљавањем обавезе јавног бележника да предузме

⁵³ Ibidem, стр. 433.

⁵⁴ Р. Цвегић, Нова правила у поступку уписа у катастар непокретности. Упис заједничке својине супружника, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4, 2019, стр. 1182, 1183.

корак ради утврђивања имовинског статуса непокретности и добијања изјаве неуписаног супружника о чињеници да ли је у статусу заједничке или посебне имовине супружника.

Свеобухватно решавање наведеног проблема могуће је прописивањем посебних правила у стварноправној регулативи, а у смислу прецизирања дејства начела поуздања. Такође, потребно је регулисање општих правила о заштити савесног стицаоца, и критеријума какво испитивање чињеничног стања за претпоставку савесности је неопходно од стране прибавиоца. Све то би утицало на установљавање правне дисциплине титуларе својине и допринело да се доследно старају о евиденцији свог права заједничке својине. Тиме се и спречава могућност неовлашћеног располагања заједничком имовином. Ипак, уколико се то ипак деси, савесност прибавиоца треба ценити према познавању стања у катастру, а када постоје посебне околности сумње у истинитост уписа и према познавању осталих чињеница.

Са друге стране, при актуелном стању у законодавству у ком је прописивањем правила о обавези уписа заједничке својине супружника довело до тога да претпоставка о заједничком упису на име оба супружника у будућем периоду губи на значају, то је одредбама Породичног закона требало увести регулативу о заштити располагања која се односе на породични дом супружника. То би допринело постизању компромиса између очувања концепта заједничке имовине супружника, који је актуелним решењем у знатној мери доведен у питање, и потребе за очувањем сигурности правног промета.

Miroslav Lazić, LL.D.,

Full Professor,

Faculty of Law, University of Niš,

Tijana Mitrović Arsić,

Judge of the Misdemeanour Court in Kragujevac,

PhD student, Faculty of Law, University of Niš,

Republic of Serbia

**DISPOSITION OF SPOUSES' JOINT OWNERSHIP WITHOUT THE CONSENT OF
THE OTHER SPOUSE AND THE PRINCIPLE OF RELIANCE ON CADASTRAL
REGISTRATION RECORDS**

Summary

Joint ownership is an institute that is not practical for legal transactions because disposition of property is possible only with the consent of all co-owners. Yet, in legal practice, there are situations when one co-owner disposes of joint ownership without the consent of the other co-owners, alleging that he/she is registered as the sole owner in the real estate registry in spite of the fact that he/she is not. In such a case, priority should be given to the principle of reliance on the real estate records on cadastral registration, particularly considering that nowadays notaries are obliged to obtain a statement from the spouses when registering real estate of married titleholders. However, in case the ownership is registered as a spouse's exclusive (sole) ownership, it is essential to assess the conscientiousness of the acquirer (i.e. whether a spouse acquired it in good faith) by requesting the verification of the registered ownership status in the real estate (cadastral) records. If there are circumstances that indicate the uncertainty of the exclusiveness of the registered right or the existence of joint ownership, the assessment of the acquirer's conscientiousness (acquisition of ownership in good faith) must also include the verification of the unregistered property ownership. As conscientiousness regarding the status of registration in the cadastre is presumed, the burden of refuting that presumption lies with the joint owner as the injured party.

Keywords: *joint ownership of spouses, disposition, registration in the real estate cadastre, principle of reliance on cadastral registration records.*